

УДК373.0

**ВОЗМОЖНОСТИ ШКОЛЫ В СОХРАНЕНИИ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ**

¹Малозёмова И.И., ²Пономарева Р.В

¹доцент, УрГПУ, ²магистрант, УрГПУ

***Аннотация.** в статье рассматриваются вопросы формирования культуры здоровья учащихся начальных классов. Предложены пути решения проблемы в учебной деятельности (организация и содержание урока) и внеучебной (разработка дополнительной программы).*

***Ключевые слова:** начальное образование, внеучебная деятельность, культура здоровья.*

***Abstract.** in the article the questions of health culture formation of primary school students are considered. There are suggested ways to solve the problem in educational activities (organization and content of the lesson) and extracurricular (development of additional program).*

***Keywords:** primary education, extracurricular activities, health culture.*

Формирование культуры здоровья является задачей общеобразовательного учреждения. В соответствии с ФГОС НОО на ступени начального общего образования должно осуществляться укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. Профессиональный стандарт педагога определяет трудовые функции педагога, в которые входит формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни.

Понятие «культура здоровья» [3] отражает качественно иную форму жизнедеятельности человека, направленную на регулирование его психофизических сил. Автор выделяет несколько блоков культуры здоровья: аксиологический (здоровье как высшая ценность), блок знаний (о том, как действует здоровый организм, о методах регулирования его работы), поведенческий блок (реализация на практике действий по сохранению здоровья). Организация здоровьесберегающей деятельности в школе способствует развитию культуры здоровья учащихся и осуществлению преемственности в современном образовании.

Базовый уровень валеологического образования может быть выражен через категории «знания и умения». Выпускник младшей школы должен уметь: устанавливать зависимость между здоровьем и его факторами (наследственность, окружающая среда, образ жизни, питание, двигательная активность и т.п.); определять работоспособность своего организма; использовать знания о здоровье и его факторах для ведения здорового образа жизни. Наивысшим результатом формирования культуры здоровья будет считаться ответственное отношение к своему здоровью и здоровью окружающих.

Ответственное отношение к здоровью может включать следующие личностные проявления: а) осознание здоровья как универсальной ценности самого высокого порядка; б) владение умениями и привычками сохранения и укрепления здоровья; в) социально активная жизненная позиция в решении проблемы сохранения и развития здоровья, противодействие безответственности.

Критерием оценки уровня культуры здоровья является практическая деятельность. В учебном процессе организация такой деятельности связана с решением педагогических задач, ситуаций, участием в учебной и внеучебной деятельности, связанной с вопросами

укрепления здоровья. Значимость усвоенного знания определяется умением его применять в жизнедеятельности.

Основными направлениями здоровьесберегающей деятельности в современной школе являются: соблюдение санитарных норм и гигиенических требований; организация двигательной активности обучающихся; организация рационального питания обучающихся и др. Эти позиции, прежде всего, отслеживают контролирующие организации.

Но данные направления часто исключают активную позицию обучающихся, переводят их в ситуацию «потребителя услуг», который не вмешивается в процесс, у него нет ситуации выбора, следовательно, нет и ценностного отношения к здоровью. Формируется дефицитарная валеоустановка: «В моей болезни виноват кто-то другой, я – жертва». Отсюда следует, что система работы по формированию ценности здоровья является на сегодняшний день наиболее значимой и сложной одновременно.

Психолого-педагогические особенности детей младшего школьного возраста позволяют сказать, что данный возраст ребенка является более благоприятным периодом для осознанного формирования культуры здоровья и ценностного отношения к нему.

Отдельная роль в образовательном процессе, способствующем формированию культуры здоровья младших школьников, отводится уроку. Установлено, что урок, способствующий формированию культуры здоровья, должен отвечать определенным требованиям. Например, наличие в содержательной части урока вопросов, связанных со здоровьем и здоровым образом жизни; использование различных видов учебной деятельности и пр. Критерии разработки урока с позиции здоровьесбережения разработаны Н.Смирновым и другими исследователями [4]. В то же время проведения уроков, обычно в курсе изучения окружающего мира, бывает недостаточно для достижения поставленной выше цели. Эти вопросы неоднократно обсуждались, при этом особое внимание уделяется готовности педагога к деятельности в данном направлении [1,2].

Направление деятельности по формированию культуры здоровья младших школьников является важной обязательной частью всего педагогического процесса школы. Это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. Большое внимание в настоящее время уделяется внеурочной деятельности, так как она предоставляет больше возможностей. В этих целях могут быть использованы такие виды деятельности, как спортивно-оздоровительная, игровая, научно-познавательная, досугово-развлекательная, туристско-краеведческая, социальное творчество.

В ходе ряда исследований нами было установлено, что уровень сформированности валеологической культуры у младших школьников недостаточен. Низкий уровень выявлен по мотивационно-ценностному и деятельностно-практическому критериям. Уровень валеологической культуры по когнитивному критерию более высокий, однако представления о здоровье и здоровом образе жизни у учащихся слабые. Высокий уровень сформированности валеологической культуры выявлен у младших школьников по эмоционально-волевому критерию.

Руководители школ, внедряющие в систему работы принцип здоровьесбережения, выстраивают свою деятельность в основном созданием дополнительных программ, связанных со здоровьем, но продолжающих традиционную систему образования. Это

наименее затратный способ, дающий удовлетворительные результаты при выполнении определённых требований.

Оптимально, если реализуемая программа включает теоретическую и практическую составляющие. Цель теоретического раздела состоит в том, чтобы дать минимально достаточный объем знаний, необходимых ребенку для осмысления своих личностных особенностей, природных качеств и причин человеческого бытия. Цель практического раздела сводится к тому, чтобы ребенок в активной деятельности имел возможность не только применить полученные знания в предлагаемых ситуациях, но и пережить различные эмоциональные состояния. При этом происходит постепенное принятие или не принятие ребенком конкретных действий для укрепления собственного здоровья: формирование ценностного отношения к здоровью (аксиологический блок) происходит через познание – переживание – принятие – исполнение в результате выбора. Учащимся предоставляется возможность вести самостоятельную теоретическую и практическую деятельность: самонаблюдение, различные измерения, проведение тестирований; доступные эксперименты. Ведущей формой организации обучающихся в данном курсе является групповая деятельность. Таким образом, происходит воспитание коллективизма, развитие коммуникативных, регулятивных навыков, при осознании неповторимости каждой личности, а также есть возможности для организации индивидуальной и творческой деятельности.

Наиболее важная задача такого курса - формирование у младших школьников позитивной чувственно-эмоциональной сферы, которая включает чувства удивления и сомнения, удовольствия и наслаждения здоровьем, радости познания, физической и социальной активности, творческой деятельности.

Развитие положительных чувств по отношению к себе, к своему окружению, окружающей среде мотивирует к соблюдению принципов здорового образа жизни, и активизирует осознанную деятельность учащихся по сохранению и укреплению здоровья.

Курс, который может быть назван «Уроки здоровья», «Академия здоровья», «Формула здоровья», «Шаги к моему здоровью» и т.п., разрабатывается как с учётом возрастных особенностей учащихся, определяющих психолого-физиологические возможности и уровень подготовленности к восприятию и усвоению валеологических знаний, так и с опорой на характер содержания реализуемых образовательных программ, предшествующего опыта, полученного детьми в ДОУ, семье, ФГОС НОО в целом.

Эффективными являются активные методы и приемы, способствующие формированию у учащихся здорового образа жизни: практический; ситуационный, игровой, соревновательный, и др. Младшие школьники активно включаются в игры, проводимые как на перемене. Игры, направленные на развитие внимания, обучение быстрому и точному реагированию на звуковые сигналы («Повтори упражнение»; «Запрещенное движение»; «Нос, пол, потолок»; «Будь внимателен!»; «Слушай хлопки!», позволяют удовлетворить потребность в двигательной деятельности и в то же время содействовать развитию когнитивных процессов. Велика роль активных методов обучения в формировании культуры здоровья учащихся начальных классов. К активным методам обучения относятся: эвристическая и проблемно-поисковая беседа, проблемный рассказ, метод познавательных игр, метод создания ситуаций познавательного спора, проблемные наглядные пособия, метод аналогий, метод мозгового штурма, метод анализа на занятиях жизненных ситуаций, элементы дискуссии, проблемные ситуации и пр. С помощью

педагога-психолога проводятся игровые тренинги «Научимся поддерживать хорошее настроение», «Учусь общаться с людьми», «Учись говорить «нет», так как в настоящее время вопросы физического здоровья уступают первенство психологическому и социально-нравственному компоненту. Активные методы обучения имеют свои преимущества (содержание обучения основывается на базовых знаниях; педагог применяет обобщенные методы (способы) работы базовыми знаниями и др.).

Таким образом, формирование культуры здоровья учащихся происходит в активной деятельности, при опоре на принцип субъект-субъектного отношения, в условиях преемственности дошкольного и начального образования, что учитывается при разработке программы внеурочной деятельности.

REFERENCES

1. Малозёмова И.И. Ефимова Ю.А. Формирование культуры здоровья в начальной школе. Сб. науч. Трудов «Здоровье и безопасность в современном образовании»: Екатеринбург : 2019. С.98-102.
2. Малозёмова И.И. Формирование профессиональной компетентности педагога в области сохранения здоровья. – Развитие профессиональных компетенций учителя: основные проблемы и ценности. Сб. науч. Тр V международного форума по педагогическому образованию. 2019. Изд: Отечество. Стр. 376-380.
3. Семенова Е. Л. Формирование культуры здоровья подрастающего поколения: проблемы становления и развития: Автореф. дис...канд. социол. наук / Е. Л.Семенова. — Екатеринбург: Б.и., 2004. 22 с.
4. Смирнов Н. К. Здоровьесберегающие образовательные технологии в современной школе Москва: АПК и ПРО, 2002. – 121 с.